

ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ МОЛОДЁЖИ ОТ ИНФОРМАЦИОННЫХ АТАК И РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОСВЕДОМЛЁННОСТИ ПУТЁМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Муродов Нодирбек Ойбек ўғли

Заместитель председателя Молодежного парламента при Законодательной палате Олий Мажлиса РУз, аспирант Национального института педагогики имени Кары Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19231546>

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы защиты молодежи от информационных атак в условиях цифровизации образовательной среды и обосновывается роль кибербезопасности как ключевого фактора формирования политической осведомленности обучающихся. На основе сравнительного анализа международного опыта США, России, Китая, стран Европы и Азии выявляются эффективные модели обеспечения кибербезопасности в образовательных учреждениях. Обосновывается целесообразность внедрения практико-ориентированных форм обучения, киберполигонов, цифровой грамотности и международных стандартов в систему образования Узбекистана.

Ключевые слова: кибербезопасность, информационные атаки, молодежь, политическая осведомленность, цифровая среда, образование, международный опыт.

Annotatsita: Maqolada raqamli ta’lim muhiti sharoitida yoshlarni axborot xurujlaridan himoyalash muammolari tahlil qilinadi. Kiberxavfsizlikning yoshlarning siyosiy ongi va axborotga nisbatan barqarorligini shakllantirishdagi o’rni yoritib beriladi. AQSh, Rossiya, Xitoy, Yevropa va Osiyo mamlakatlarining xalqaro tajribasi qiyosiy tahlil qilinib, ta’lim muassasalarida kiberxavfsizlikni ta’minlashning samarali modellari aniqlangan. Tadqiqotda qiyosiy tahlil, umumlashtirish va tizimli yondashuv metodlaridan foydalanilgan. Tadqiqot natijalariga ko’ra, O‘zbekiston ta’lim tizimida amaliy yo‘naltirilgan o‘qitish, kiberpoligonlar va xalqaro kiberxavfsizlik standartlarini joriy etish maqsadga muvofiqligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: kiberxavfsizlik, axborot xurujlari, yoshlar, siyosiy ong, raqamli savodxonlik, ta’lim muassasalari.

Abstract: The article examines the issues of protecting young people from information attacks in the context of digitalization of the educational environment. The role of cybersecurity in developing political awareness and resilience of youth to disinformation and manipulative influence is analyzed. Based on a comparative analysis of international experience from the USA, Russia, China, Europe, and Asia, effective models of cybersecurity in educational institutions are identified. The research employs comparative analysis, generalization, and a systems approach. The results justify the implementation of practice-oriented training, cyber ranges, and international cybersecurity standards in the education system of Uzbekistan.

Key words: cybersecurity, information attacks, youth, political awareness, digital literacy, educational institutions.

Современное развитие информационно-коммуникационных технологий коренным образом изменило образовательное пространство, сделав его неотъемлемой частью цифровой среды. Вместе с расширением возможностей доступа к знаниям усилились и угрозы, связанные с информационными атаками, киберпреступностью, распространением дезинформации и манипулятивного контента. Наиболее уязвимой группой в данной ситуации выступает молодежь, активно вовлеченная в цифровые коммуникации и одновременно находящаяся на этапе формирования политического сознания и гражданской позиции.

Информационные атаки в цифровом пространстве образовательных учреждений проявляются в виде фейковых новостей, искажения общественно-политической информации, целенаправленного воздействия через социальные сети, а также атак на цифровую инфраструктуру учебных заведений. Эти процессы создают риски не только для информационной безопасности, но и для устойчивого развития политической культуры молодежи. В этой связи кибербезопасность в образовании следует рассматривать как комплексную социально-педагогическую задачу, включающую техническую защиту, правовое регулирование и формирование цифровой и политической грамотности.

Международный опыт демонстрирует, что эффективная защита молодежи от информационных угроз достигается за счет интеграции кибербезопасности в образовательные программы. В США данное направление развивается на системной основе при активной поддержке государства. Виртуальные киберполигоны, такие как Virginia Cyber Range, позволяют учащимся и студентам моделировать реальные киберинциденты и отрабатывать навыки защиты сетей, что значительно повышает уровень практической подготовки. Национальные инициативы, включая US Cyber Challenge и программы Федеральной комиссии по связи, направлены на развитие кадрового потенциала и одновременное укрепление цифровой инфраструктуры школ и университетов. Такой подход способствует формированию у молодежи ответственности за цифровую среду и осознания последствий информационных угроз.

Российский опыт характеризуется тесной интеграцией образовательных учреждений с ИТ-индустрией. Практические лагеря, форумы и курсы по кибербезопасности ориентированы на работу с реальными кейсами и инцидентами, что позволяет студентам глубже понимать механизмы современных информационных атак. Подобные форматы не только повышают профессиональные компетенции, но и формируют у молодежи устойчивость к манипулятивным воздействиям в информационном пространстве.

В Китае и ряде стран Азии кибербезопасность рассматривается как элемент национальной стратегии цифрового развития. Базовые знания по защите персональных данных и безопасному поведению в интернете включены в школьные программы, а в университетах реализуются специализированные образовательные траектории по информационной безопасности и искусственному интеллекту. Особое значение придается международному академическому сотрудничеству, что способствует обмену передовыми практиками и повышению общего уровня цифровой устойчивости молодежи.

Европейские страны, включая Великобританию, Германию и Финляндию, делают акцент на стандартизации компетенций в области кибербезопасности и развитии межуниверситетского сотрудничества. Финская модель, основанная на национальной сети

взаимодействия вузов, демонстрирует эффективность координации усилий государства, образования и индустрии. В результате формируется устойчивая система подготовки специалистов и повышается защищенность образовательной среды.

Особую роль кибербезопасность играет в развитии политической осведомленности молодежи. В условиях цифрового общества политическая информация преимущественно распространяется через онлайн-платформы, где высока вероятность манипуляций и дезинформации. Формирование навыков критического анализа информации, понимания механизмов информационного воздействия и соблюдения цифровой этики становится важной составляющей политического воспитания. Таким образом, кибербезопасность в образовании способствует развитию осознанного гражданского поведения и укреплению демократических ценностей.

Для Узбекистана актуальным является адаптация международного опыта с учетом национальных условий и правовой базы. Закон Республики Узбекистан «О кибербезопасности», а также рекомендации UNESCO, NIST и ITU создают нормативную основу для развития защищенной цифровой образовательной среды. Внедрение киберполигонов, виртуальных лабораторий, курсов по управлению инцидентами и международных образовательных программ способствует повышению уровня киберграмотности студентов и преподавателей, снижению рисков информационных атак и формированию национального кадрового потенциала.

Таблица 1

Сравнительный анализ международного опыта обеспечения кибербезопасности в образовательных учреждениях

Страна	Основные инструменты	Уровень внедрения	Ключевой эффект
США	Киберполигоны, CTF, госфинансирование, NIST, NICE	Высокий	Рост практических навыков и защищённости инфраструктуры
Россия	Практические лагеря, форумы, курсы при вузах и ИТ-компаниях	Средне-высокий	Интеграция обучения с реальными киберугрозами
Китай	Обязательное обучение ИБ в школах, спецпрограммы в вузах	Высокий	Массовая цифровая грамотность и кадровая база
Финляндия	Национальная сеть ИБ-образования, унификация стандартов	Высокий	Системность и устойчивость подготовки
Южная Корея	Университетские лаборатории, AI Security Education	Высокий	Связь ИБ и инновационных технологий
Узбекистан	Киберполигоны, международное сотрудничество, правовая база	Развивающийся	Формирование национальной системы ИБ-образования

Заключение

Проведённый анализ показывает, что обеспечение кибербезопасности в образовательных учреждениях является необходимым условием защиты молодежи от информационных атак и формирования ее политической осведомленности. Международный опыт подтверждает эффективность комплексного подхода, сочетающего технические меры защиты, практико-ориентированное обучение, нормативное регулирование и развитие цифровой культуры. Для Узбекистана внедрение и адаптация данных подходов создают устойчивую основу для формирования безопасной образовательной среды и воспитания социально ответственной, политически грамотной молодежи.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. UNESCO. **Guidelines for ICT in Education Policies and Masterplans**. – Paris: UNESCO, 2022.
2. UNESCO. **Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education – A Tool on Whose Terms?** – Paris: UNESCO, 2023.
3. UNESCO. **ICT Competency Framework for Teachers**. – Paris: UNESCO, 2018.
4. NIST. **Cybersecurity Framework (CSF)**. – National Institute of Standards and Technology, USA, 2024.
5. NIST. **SP 800-53. Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations**. – Gaithersburg: NIST, 2023.
6. National Initiative for Cybersecurity Education (NICE). **Cybersecurity Workforce Framework**. – Washington, DC, 2022.
7. ITU, UNESCO. **Child Online Protection Guidelines**. – Geneva: ITU, 2021.
8. Закон Республики Узбекистан «О кибербезопасности». – Ташкент, 2024.
9. Qingdao Declaration. **ICT in Education**. – UNESCO, 2015.
10. Positive Technologies. **Cybersecurity Education and Training Programs** // Positive Hack Days Proceedings. – Moscow, 2023.
11. Federal Communications Commission. **Schools and Libraries Cybersecurity Pilot Program**. – Washington, DC, 2023.
12. Virginia Cyber Range. **Annual Report on Cybersecurity Education**. – Virginia, 2022.